

PODACI O RADUPrimljen: 23.03.2025.
Dostavljen na recenziju: 24.03.2025.
Prihvaćen: 22.05.2025.
Dostupan: 11.7.2025.PAPER INFOReceived: 3/23/2025
Sent to revision: 3/24/2025
Accepted: 5/22/2025
Available: 7/11/2025**STRATEGIJE POVEĆANJA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH NA
PROMJENE U JAVNOM SEKTORU****STRATEGIES FOR INCREASING THE MOTIVATION OF EMPLOYEES
TO CHANGES IN PUBLIC SECTOR****Jasmin Avdić¹**Ekonomski fakultet Brčko (student II ciklusa), Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
Bosna i Hercegovina**Lidija Mitrašević²**Ekonomski fakultet Brčko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
Bosna i Hercegovina**APSTRAKT**

Organizacijske promjene na kojima se temelji razvoj svake organizacije zavise od brojnih faktora i pretpostavki, među kojima je motivacija zaposlenih jedan od najvažnijih. Motivacija zaposlenih predstavlja ključni element procesa upravljanja organizacijskim promjenama, jer bez nje aktivnosti ovog procesa gube smisao i ne mogu se uspješno sprovesti. To je razlog što je motivacija zaposlenih sve više u fokusu teorije i prakse upravljanja organizacijskim promjenama. Cilj ovog rada je razmatranje različitih aspekata motivacije za organizacijske promjene kao dio procesa upravljanja organizacijskim promjenama u javnom sektoru. Uspješno motiviranje zaposlenih može se realizirati primjenom jedne ili više različitih strategija istovremeno, pri čemu je potrebno prethodno utvrditi adekvatne strategije i kombinacije strategije u konkretnom organizacijskom okruženju, odnosno saznati koje strategije će potaći veći stupanj motivacije zaposlenih uzimajući u obzir njihove individualne preferencije. Iz tog razloga, u radu se ističe značaj istraživanja i evaluacije elemenata koju motiviraju zaposlene na promjene i nude preporuke za menadžere u javnom sektoru za uspješan izbor i implementaciju strategija motivacije kako bi kreirali organizacijsku kulturu koja podržava organizacijske promjene.

ključne riječi: organizacijske promjene, strategije motivacije, javni sektor**ABSTRACT**

The organizational changes on which the development of each organization is based depend on numerous factors and assumptions, among which employee motivation is one of the most important. Employee motivation is a key element of the organizational change management process, because without it the activities of this process lose their meaning and cannot be successfully implemented. This is the reason why employee motivation is increasingly the focus of organizational change management theory and practice. The aim of this thesis is to consider different aspects of motivation for organizational change as part of the process of managing organizational change in the public sector. Successful motivation of employees can be realized by applying one or more different strategies at the same time, where it is necessary to first determine adequate strategies and combinations of strategies in a specific organizational environment, that is, to find out which strategies will encourage a greater degree of motivation of employees, taking into account their individual preferences. For this reason, the thesis highlights the significance of the research and evaluation of elements that motivate employees to change and offer recommendations for managers in the public sector to successfully choose and implement motivation strategies in order to create an organizational culture that supports organizational change.

¹ avdicjasko@hotmail.com² lidija.mitrasevic.efb@gmail.com

Key words: organisational change, motivation strategies, public sector

UVOD

U svijetu u kojem danas živimo većina stvari je podložna promjenama, a te promjene se dešavaju ubrzano i stalno. One su prisutne u svim područjima ljudskog interesa i djelovanja, pa čovjeka treba shvatiti kao faktor zbog koga se sve mijenja, ali i kao subjekt koji je inicijator promjena. Ljudi predstavljaju zasigurno jedan od ključnih potencijala svake organizacije, pa je i priznavanje uspjeha zaposlenima i nagrađivanje uspješnog rada značajno za poslovnu uspješnost poduzeća. Organizacijske promjene na kojima se temelji razvoj svake organizacije zavise od brojnih faktora i pretpostavki, među kojima je motivacija zaposlenih jedan od najvažnijih. Motivacija zaposlenih predstavlja ključni element procesa upravljanja organizacijskim promjenama, jer bez nje aktivnosti ovog procesa gube smisao i ne mogu se uspješno sprovesti (Oreg, Bartunek, Lee & Do, 2018). Motivacija se, uglavnom, povezuje sa radom i odnosom zaposlenog prema poslu i radnim zadacima, odnosno sa njegovim zalaganjem u ostvarivanju parcijalnih ciljeva čime se doprinosi ostvarivanju organizacijskih ciljeva. To je razlog što je motivacija zaposlenih sve više u fokusu teorije i prakse upravljanja organizacijskim promjenama.

Javni sektor, prema veličini i brojnosti djelatnosti koje obavlja, kao i raznovrsnosti institucija koje obuhvata ima značajnu ulogu u održanju društvenog i ekonomskog poretka, kao i rastu i razvoju nacionalne ekonomije (Omar, 2021). Od njega se očekuje efikasno pružanje javnih usluga stanovništvu, na što, pored obrazovanja, stručnosti i sposobnosti zaposlenih, utiče i sistem motivacije javnih službenika. Međutim, u poređenju sa privatnim sektorom, u svijetu je još uvijek evidentna stagnacija ili pad efikasnosti javnog sektora, što u fokus stavlja neophodnost iniciranja različitih modaliteta reformi javnog sektora (Falaha, Saadon & Othman, 2023), odnosno sprovođenje procesa organizacijskih promjena. Dosadašnja istraživanja su pokazala da je implementacija planiranih organizacijskih promjena izuzetno kompleksan zadatak, pošto dvije trećine planiranih inicijativa doživljavaju neuspjeh (Gonzalez-Porrás, Heikkinen, Kujala & Tapaninaho, 2021). To može biti posljedica neefikasnosti i nedostatka integriteta lidera ili njegove nemogućnosti da adekvatno sagleda ljudski aspekt organizacijskih promjena. Visoka stopa neuspješne implementacije organizacijskih promjena se negativno odražava na organizacionu klimu i stvara otpor prema promjenama kod zaposlenih. Radi navedenog neophodno je razviti adekvatne strategije za uspješnu implementaciju planiranih organizacijskih promjena, ali i tijekom procesa jasno predstaviti zaposlenima viziju, plan implementacije i posvećenost lidera realizaciji promjena (Fattore, Iacovone & Steccolini, 2018).

Cilj ovog rada je razmatranje različitih aspekata motivacije za organizacijske promjene kao dio procesa upravljanja organizacijskim promjenama u javnom sektoru. Uspješno motiviranje zaposlenih može se realizirati primjenom jedne ili više različitih strategija istovremeno, pri čemu je potrebno prethodno utvrditi adekvatne strategije i kombinacije strategije u konkretnom organizacionom okruženju, odnosno saznati koje strategije će potaći veći stupanj motivacije zaposlenih uzimajući u obzir njihove individualne preferencije. Iz tog razloga, u radu se ističe značaj istraživanja i evaluacije elemenata koju motiviraju zaposlene na promjene i nude preporuke za menadžere u javnom sektoru za uspješan izbor i implementaciju strategija motivacije kako bi kreirali organizacijsku kulturu koja podržava organizacijske promjene.

1. KARAKTERISTIKE JAVNOG SEKTORA BRČKO DISTRIKTA BIH

Brčko distrikt BiH je zasebna administrativno-upravna jedinica u Bosni i Hercegovini koja ne pripada niti entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine, niti entitetu Republici Srpskoj, nego državi Bosni i Hercegovini, odnosno u administrativno-pravnom smislu to je kondominij oba entiteta. Kao takva lokalna samouprava, Brčko distrikt BiH ima svoju javnu upravu, donosi svoje zakone, akta i druga dokumenta.

Koncept javne uprave se može promatrati u užem i u širem smislu. Kako navodi Šehrić (Šehrić, 2017: 137) javna uprava u širem smislu predstavlja skup upravnih organizacija koje obavljaju javne poslove u interesu

lokalne, regionalne ili nacionalne društveno-političke zajednice, a njihov rad je reguliran zakonima i propisima različitih nivoa vlasti. S druge strane, u užem smislu, javna uprava uključuje autoritativno donošenje odluka u pojedinačnim upravnim slučajevima, vršenje nadzora i drugih javnih ovlaštenja, kao i uređivanje odnosa od šireg interesa putem zakonskih akata. Javnu upravu čine različiti organi i tijela, uključujući ministarstva, agencije, zavode, direkcije, kao i institucije sa javnim ovlaštenjima poput javnih ustanova i poduzeća. Svi ovi entiteti, bez obzira da li djeluju unutar ili izvan državne strukture, imaju zajedničke karakteristike: obavljanje javnih poslova u javnom interesu, regulacija javnim pravom, financiranje iz javnih fondova i podložnost pravno-političkoj kontroli i nadzoru (Kadrić, 2024).

Osnivanje organa javne uprave mora biti zasnovano na zakonu i u skladu s važećim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine, posebno s Ustavom. Organi javne uprave osnivaju se zakonom, što osigurava njihovo djelovanje u skladu s pravilima. Da bi se osiguralo efikasno funkcioniranje i pružanje usluga javne uprave, potrebno je to urediti statutom i zakonom o javnoj upravi. Svaki organ javne uprave ima svoj statut koji regulira njegovu unutarnju strukturu, nadležnosti i poslove. Unutarnja struktura je ključna za efikasno funkcioniranje organa. Glavna dužnost javne uprave je rješavanje poslova građana i pružanje usluga na djelotvoran i efikasan način. Djelotvornost ovisi o ispunjavanju očekivanja korisnika uz poštovanje zakonskih odredbi. Također, uključuje osiguravanje jednakog pristupa uslugama i efikasno pružanje istih, što građanima štedi vrijeme i novac (OECD/SIGMA, 2017: 61).

Javna uprava Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine organizirana je prema Zakonu o javnoj upravi Brčko distrikta BiH, koji uređuje osnivanje organa javne uprave, njihovu unutarnju organizaciju, poslove i druga važna pitanja za njihovo funkcioniranje. Sastav javne uprave uključuje odjeljenja Vlade Distrikta, Ured gradonačelnika, Direkciju za financije Distrikta, Ured za upravljanje javnom imovinom, Ured koordinатора Distrikta pri Vijeću ministara BiH i druge zakonom određene organe (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, 2024, 18/24). Organi javne uprave obavljaju poslove u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa Statutom Brčko distrikta BiH, Zakonom o javnoj upravi Brčko distrikta BiH, zakonima i aktima Skupštine Brčko distrikta BiH, zakonima BiH, kao i aktima Vlade Brčko distrikta BiH i gradonačelnika. Oni djeluju nezavisno i u skladu s principima zakonitosti, materijalne istine, javnosti rada, profesionalne nepristranosti, odgovornosti, političke nezavisnosti, efikasnosti i ekonomičnosti. Pored toga, javna poduzeća i druga pravna lica mogu obavljati određene poslove javne uprave ako im je zakonom prenesena nadležnost (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, 2024, 18/24).

Prema Zakonu o javnoj upravi Brčko distrikta BiH, organizacijski plan organa javne uprave određuje sljedeće elemente:

- a) načela unutarnje organizacije organa javne uprave,
- b) organizacijske jedinice,
- c) rukovođenje,
- d) naziv i raspored radnih mjesta po organizacijskim jedinicama s opisom poslova rukovodilaca organa javne uprave, rukovodećih službenika, službenika i namještenika,
- e) uvjete u pogledu stručne spreme i ostale uvjete za obavljanje poslova,
- f) broj službenika i namještenika,
- g) platni razred radnog mjesta i
- h) ostala pitanja vezana za rad u organima javne uprave Distrikta (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, 2024, 18/24).

2. ZNAČAJ I FAKTORI MOTIVACIJE ZA PROMJENE U JAVNOM SEKTORU

Motiviranje za promjene je jedan od oblika motiviranja zaposlenih (Janićijević, 2021: 372). Pojam motivacije dolazi od latinske riječi „movere“, a objašnjava kretanje ili uzroke aktivnosti (motive), pa se iz toga može zaključiti da se radi o poticajnom razlogu, povodu, odnosno pobudi za neko djelovanje. Motivacija je značajna za razvoj, poboljšanje i napredak kako na individualnom, tako i na organizacijskom i društvenom nivou. Iz menadžerske perspektive, motivacija predstavlja proces koji objašnjava intenzitet,

usmjerenje i upornost pojedinca u nastojanju da ostvari cilj (Robbins & Judge, 2017: 247). Promatrano iz biheviorističke perspektive, motivacija se može shvatiti kao pokretačka sila koja potiče, održava i usmjerava ponašanje pojedinaca prema postizanju ciljeva (Elliot & Sommet, 2023).

Efikasan i funkcionalan javni sektor predstavlja ključnu osnovu za osiguranje postojanja modernog demokratskog društva. U suvremenim uvjetima, od njega se očekuje stvaranje javne vrijednosti u formi pružanja pristupačnih i efikasnih usluga prilagođenih korisnicima, uz ispoljavanje transparentnosti i odgovornosti rada i kontinuirani dijalog s građanima, privrednim subjektima i ostalim zainteresiranim grupama (Ikwuanusi, et al., 2024). Jedan od glavnih ciljeva reforme javne uprave je poboljšanje efikasnosti rada državnih službenika, što je neodvojivo povezano sa promjenama u postojećem sistemu motivacije i mehanizmima poticaja za zaposlene u državnim institucijama (Davidov, 2024: 131). Motiviranje zaposlenih na promjene u javnom sektoru ne utječe samo na poboljšanje produktivnost javnih službenika, zasnovanu na zadovoljenju njihovih individualnih potreba, već i na dobrobit cijelog društva.

Državni službenici mogu biti motivirani raznim stimulansima koji se u naučnoj literaturi različito klasificiraju, kao npr. na: 1. intrinzične i ekstrinzične, 2. materijalne i socio-psihološke, ili 3. financijske i nefinancijske (Druskienė & Šarkiūnaitė, 2018: 346). Prema teoriji motivacije za promjene, faktori koji utiču na ishod sprovođenja organizacijskih promjena u javnoj upravi mogu se podijeliti u tri glavne grupe:

1. psihološki faktori,
2. društveni faktori i
3. strukturalni faktori (Breckenridge et al., 2019).

Individualna motivacija za promjenu je ključni psihološki faktor koji utječe na sposobnost organizacija da postignu kontinuirana i održiva poboljšanja. Prema teoriji samoodređenja (engl. Self-determination theory - SDT), osnovne psihološke potrebe ili intrinzični faktori su: osjećaj autonomije (mogućnosti da djelujemo u skladu sa našim vrijednostima), osjećaj kompetentnosti (uvjerenje da možemo djelovati na način na koji želimo) i osjećaj povezanosti (povezanost sa drugima kroz postupke i izbore) (Ryan & Deci, 2000). Međutim, na intrinzične faktore često djeluju zahtjevi za promjene u javnom sektoru koji dolaze iz eksternog okruženja, odnosno ekstrinzični faktori motivacije kao što su: viši (društveni) ciljevi, inicijative državne vlasti, društveni pritisci, stavovi korisnika javnih usluga i rezultati empirijskih istraživanja (Breckenridge et al., 2019). Od stupnja usklađenosti eksternih motivatora promjena u javnoj upravi i intrinzičnih faktora zavisi percepcija značaja vrijednosti promjene, a time i uspjeh njene implementacije.

Društveni faktori motivacije za održivu promjenu u javnom sektoru se odnose na stvaranje kolektivnog povjerenja između svih strana uključenih u promjenu, bilo kao implementatora ili korisnika poboljšanja, putem transformiranja eksterne vizije promjene u zajedničku posvećenost (De Vries, Tummers & Bekkers, 2018). Difuzija motivacije za promjene u cijeloj organizaciju je pod utjecajem: lidera (koji motiviraju na promjene putem ličnog primjera, nagrađivanjem zaposlenih posvećenih promjenama i sl.), pozitivnog pritiska drugih zaposlenih (kada spoljašnji prikaz unutrašnje motivacije za promjenu kod jednog pojedinca postaje ekstrinzični motiv za drugog), negativnog utjecaja drugih zaposlenih (širenje negativnih stavova prema uvođenju promjena) i konstruktivnog otpora (poticanje iznošenja suprotstavljenih stavova o promjenama radi eliminiranja otpora i negativnih utjecaja) (Breckenridge et al., 2019).

Širenje i održivost motivacije za promjenu u javnom sektoru je, pored navedenog, pod utjecajem specifičnih strukturalnih uvjeta koji se odnose na financijske, fizičke i ljudske resurse (Bunse & Fritz, 2012). Pozitivan utjecaj na zajedničko zalaganje za promjene u javnom sektoru mogu imati npr. financijske uštede od poboljšanja, vizualno isticanje dokaza poboljšanja, nagrađivanje za ostvarene napore i dr. (Breckenridge et al., 2019).

3. STRATEGIJE I METODI MOTIVACIJE ZAPOSLENIH ZA PROMJENE U JAVNOM SEKTORU

Reforme i unapređenja funkcioniranja javne uprave predstavljaju značajan izazov za poticanje i održavanje motivacije javnih službenika, čak i u situaciji usklađenosti individualnih i organizacijskih vrijednosti. U

relevantnoj literaturi mogu se identificirati dva teorijska pristupa motivaciji zaposlenih za promjene u javnom sektoru:

1. teorija motivacije u javnom sektoru (engl. Public Sector Motivation Theory) i
2. teorija motivacije za javnu službu (engl. Public Service Motivation Theory) (Santinha et al., 2021).

Prema teoriji motivacije u javnom sektoru, zaposleni u javnom sektoru imaju slične motive kao i zaposleni u privatnom sektoru, tj. njihova motivacija za promjene se zasniva na ličnim interesima na koje dominantno utječu ekstrinzični faktori (npr. materijalna satisfakcija), dok je utjecaj intrinzičnih faktora (npr. želja za društvenim doprinosom) zanemarljiv (Omar, 2021). S druge strane, teorija motivacije za javnu službu predstavlja uži koncept prema kome se motivacija zaposlenih za promjene u javnom sektoru razlikuje od motivacije zaposlenih u privatnom sektoru i zasniva se na altruizmu i želji za radom u javnom interesu (Davidov, 2024).

Ponašanje zaposlenih u javnom sektoru u uvjetima sprovođenja organizacijskih promjena može biti: racionalno, normativno i afektivno (Zubair, Khan & Mukaram, 2021, navedeno prema Perry & Wise, 1990). Javni službenici se ponašaju racionalno onda kada smatraju da će im ishodi organizacijskih promjena omogućiti ostvarivanje njihovih ličnih interesa. Normativno ponašanje se manifestira u spremnosti na organizacijske promjene zasnovanoj na etičkim principima, kao što je želja za sprovođenjem društvene promjene, održavanje društvene jednakosti, lojalnost, patriotizam i dr. Zaposleni u javnoj službi ispoljavaju afektivno ponašanje kada je njihovo angažiranje u procesu organizacijskih promjena zasnovano na emocijama, odnosno uvjerenju o značaju javne službe i spremnosti da pomognu u unapređenju društvene zajednice (Fattore, Iacovone & Steccolini, 2018).

Na osnovu prethodnog, prilikom koncipiranja strategija zaposlenih za promjene u javnom sektoru potrebno je identificirati motivacijske faktore ili stimulanse koji dominantno određuju ponašanje većine javnih službenika, i, u skladu s tim, izvršiti izbor adekvatne strategije.

3.1. Strategije motivacije za promjene zasnovane na racionalnim interesima

Teorija motivacije u javnom sektoru se dominantno zasniva na tradicionalnim poticajima koji se koriste za motivaciju zaposlenih na promjene u privatnom sektoru, odnosno na implementaciji prakse privatnog sektora. Ona polazi od teorije racionalnog izbora prema kojoj motivacija za promjene u javnom sektoru zavisi od stupnja mogućnosti ispunjenja ličnih interesa javnih službenika u tom procesu (Santinha et al., 2021). To podrazumijeva da će pojedinac donijeti odluku o angažiranju u sprovođenju organizacijskih promjena na osnovu stupnja korisnosti i vjerovatnoće ostvarivanja lične korisnosti od ishoda promjena.

Strategije motivacije za promjene u javnom sektoru zasnovane na racionalnim interesima predstavljaju psihološki ugovor između poslodavca i javnih službenika baziran na razmjeni lojalnosti i dužnosti u zamjenu za beneficije koje zaposlenje u javnom sektoru nudi (Davidov, 2024). Općepoznate beneficije rada u javnom sektoru su: visoka stabilnost i sigurnost zaposlenja, relativno visok nivo zarada, mogućnost napredovanja, povoljni uvjeti rada i brojne druge privilegije. Dakle, strategije motivacije za promjene zasnovane na racionalnim interesima u fokusu imaju specifičan kontekst rada i uvjete rada u javnom sektoru. U zavisnosti od toga da li je akcent na primarnim ili sekundarnim interesima javnih službenika, možemo ih podijeliti u dvije grupe:

1. materijalne strategije motivacije za promjene i
2. nematerijalne strategije motivacije za promjene (prilagođeno prema: Druskienė & Šarkiūnaitė, 2018).

Materijalne strategije motivacije za promjene zaposlenih u javnom sektoru obuhvaćaju novčane kompenzacije za uloženo vrijeme, energiju i napore u procesu implementacije organizacijskih promjena, kao i obezbjeđenje socijalne sigurnosti. Uzimajući u obzir da je osnovna plata javnih službenika zakonski definirana i statična, odnosno da ne zavisi od radnog učinka, motivacija za promjene se može ostvariti samo putem varijabilnih materijalnih stimulansa, kao što su dodaci, bonusi, plaćanje za rad nedjeljom,

noću i državnim praznicima i drugi oblici materijalne satisfakcije vezani za prekovremeni rad zasnovan na kompetencijama i posvećenosti javnih službenika procesu organizacijskih promjena. Sličan efekt na motiviranje za promjene imaju i socijalne garancije. Dok su pojedine socijalne garancije, poput sigurnosti radnog mjesta, zdravstveno i mirovinsko osiguranje, unaprijed definirane beneficije javnih službenika nezavisno od njihovog radnog učinka, motivacija za organizacijske promjene može se javiti samo ako su njihovi ishodi društvene olakšice ili društvena podrška za određene životne situacije u kojima se nalaze ili bi se mogli naći javni službenici i njihove porodice (Fox & Fox, 2024). Dakle, materijalne strategije motivacije za promjene zaposlenih u javnom sektoru imaju ograničen efekt jer se, u značajnoj mjeri, odnose na beneficije koje proistječu iz samog zaposlenja u javnom sektoru. Također, ostali vidovi materijalnih stimulacija vezanih za radni učinak često iniciraju kratkoročne poticaje pošto se javni službenici brzo naviknu na isplatu dodataka i bonusa kao mjerila kvaliteta obavljenog posla (Druskienė & Šarkiūnaitė, 2018). Potrebno je posebno istaći da reforma javne uprave može podrazumijevati i redukciju zaposlenih čime se ugrožava sigurnost zaposlenja pojedinih kategorija javnih službenika, pa se u tom slučaju javlja izuzetno visok otpor prema promjenama.

Nematerijalne strategije motivacije za promjene zaposlenih u javnom sektoru odnose se na sadržaj posla, uvjete rada, mogućnosti razvoja karijere, priznanja, slobodu odlučivanja i inicijative, kombiniranje radnih i porodičnih obaveza, interakciju između nadređenih i podređenih itd. (Sahito & Vaisanen, 2020). S obzirom na to da je posao javnih službenika visoko formaliziran unaprijed određenim birokratskim procedurama, pojava apatije kod javnih službenika je relativno česta. Iz tog razloga, inovacije radnih procesa koje mogu biti predmet organizacijske promjene u javnom sektoru istovremeno daju impuls za implementaciju promjena (Pham et al., 2023). Dalji poticaji u tom procesu podrazumijevaju dodjelu veće autonomije i odgovornosti, što omogućava javnim službenicima da iskažu svoju inicijativu i kreativnost. Veoma je značajno dodjeljivanje složenih, ali jasno definiranih zadataka i ciljeva koji omogućavaju slobodno uključivanje u proces donošenja odluka, čime se kod javnih službenika povećava zadovoljstvo poslom, samopoštovanje i osjećaj identiteta s organizacijom. Također, uključivanje državnih službenika u odlučivanje ne samo što poboljšava njihove radne uvjete, već doprinosi i povećanju radnog elana i boljoj organizacijskoj efikasnosti (Druskienė & Šarkiūnaitė, 2018). Kako bi se navedene strategijske intervencije uspješno realizirale neophodno je sistemsko angažiranje na razvoju znanja i vještina zaposlenih u javnom sektoru kroz primjerene programe formalne i neformalne edukacije.

Na osnovu navedenog, u Tabeli 1 sumirane su osnovne determinante strategija motivacije za promjene u javnom sektoru zasnovane na teoriji racionalnog izbora.

Tabela 1: Strategije motivacije za promjene bazirane na racionalnim interesima javnih službenika

Strategija	Primarni fokus	Primjer mjera	Effekti
Materijalna	Financijska sigurnost	Dodaci, bonusi, socijalne garancije	Kratkoročan, ograničen
Nematerijalna	Samoostvarenje	Priznanja, razvoj, autonomija, edukacija, uključenost	Dugoročan, intenzivniji

Izvor: (izrada autora na osnovu Druskienė & Šarkiūnaitė, 2018; Sahito & Vaisanen, 2020; Pham et al., 2023; Fox & Fox, 2024)

3.2. Strategije motivacije za promjene zasnovane na društvenim interesima

Teorija motivacije za javnu službu predstavlja prvu teoriju koja se posebno fokusira na motivaciju zaposlenih u javnom sektoru i objašnjava zašto se javni službenici ne ponašaju uvijek u skladu s ličnim interesima. Ona razmatra težnje pojedinaca da djeluju poštujući principe javnog interesa koje percipiraju kao prirodne, opravdane, očekivane i legitimne (Ritz, Neumann & Vandenabeele, 2016). Teorija motivacije za javnu službu zasniva se na tzv. logici prikladnosti, tj. primjerenom (prikladnom) i uzornom ponašanju (March & Olsen, 2008) javnih službenika ka ostvarivanju društvene vrijednosti i općeg dobra, što ih razlikuje od zaposlenih u privatnom sektoru. Termin „motivacija za javnu službu“ prvi su uveli Peri i Vajs (1990) smatrajući je posebnom vrstom motivacije koja podrazumijeva sklonost pojedinca da odgovori na

motive koji su prvenstveno ili jedinstveno utemeljeni u javnim institucijama i organizacijama (Perry & Wise, 1990).

Za razliku od javnih službenika na čiju motivaciju za promjene dominantno utječu ekstrinzični faktori, javni službenici fokusirani na rad u javnom interesu donose odluku o angažiranju u sprovođenju organizacijskih promjena na osnovu intrinzične naknade. Ona može da se ogleda u satisfakciji služenju javnim interesima, davanju doprinosa u kreiranju i ostvarivanju javne politike, lojalnosti i poštovanju autoriteta, posvećenosti pravdi i idejama socijalne jednakosti, ispoljavanju dobre namjere prema pojedincima i grupama, i dr. (Omar, 2021) (Slika 1).

Slika 1: Četiri faktora motivacije za javnu službu

Izvor: (prilagođeno prema Anderfuhren-Biget, Varone & Giauque, 2014, navedeno prema Perry, 1996)

S druge strane, u teoriji motivacije za javnu službu ističe se postojanje različitih individualnih koncepcija, sa specifičnim kombinacijama vrijednosti i ponašanja za obavljanje javne službe, koje su grupirane u sljedeće četiri kategorije:

1. samarićani (motivirani prilikom da pomognu drugima, čuvari siromašnih),
2. kolektivisti (motivirani željom da služe društvenoj zajednici),
3. patriote (vođeni osjećajem dužnosti da rade za javno dobro) i
4. humanitarci (posvećeni javnoj pravdi i stvaranju promjena u društvu) (Quratulain, Khan & Sabharwal, 2019, navedeno prema Brewer, Selden & Facer, 2000).

U kontekstu razmatranja motivacije za promjene u javnoj službi, navedene grupe se razlikuju prema načinima na koji mogu utjecati na iniciranje i implementaciju organizacijske promjene, pa se na osnovu dominantne zastupljenosti određene grupacije određuju i adekvatne strategije. Strategije motivacije za promjene zasnovane na društvenim interesima potrebno je pažljivo koncipirati na više nivoa analize (individualni nivo, nivo posla, nivo radnog okruženja, organizacioni nivo i društveni nivo) uz razradu odgovarajućih menadžerskih taktika koje treba da omoguće ili olakšaju njihovu primjenu, kao što je prikazano u Tabeli 2.

U Tabeli 2 navedene su strategije s odgovarajućim skupom pragmatičnih prijedloga za sprovođenje menadžerske inicijativa za njihovu implementaciju. Posebno se ističe značaj motivacije za javnu službu kao kriterija selekcije prilikom zapošljavanja, jer je privlačenje i zadržavanje javnih službenika s visokim stupnjem opredijeljenosti za rad u javnom interesu pouzdana metoda poticanja organizacijskih promjena radi poboljšanja efikasnosti javnog sektora i ispunjenja društvene misije. Socijalizacija je proces putem

koga je potrebno novim javnim službenicima osigurati formalno i neformalno učenje (npr. kroz mentorstvo) o organizacionim vrijednostima, očekivanom ponašanju zasnovanom na ispunjenju javnih interesa i značaju sprovođenja organizacijskih promjena.

Tabela 2: Strategije i taktike bazirane na društvenim interesima

Nivo analize	Strategija	Taktike
Individualni nivo	Integriranje motivacije za javnu službu u proces upravljanja ljudskim resursima	<ul style="list-style-type: none"> - Korištenje motivacije za javnu službu kao kriterija za selekciju prilikom zapošljavanja. - Socijaliziranje pojedinaca u skladu sa očekivanim ponašanjem koje odražava motivaciju za javnu službu (učenje o organizacijskim vrijednostima i očekivanjima). - Korištenje procjena učinka koje se ne odnose samo na zadatke, već uzimaju u obzir i kompetencije relevantne za rad u javnoj službi.
Nivo posla	Stvaranje i prenošenje značenja svrhe posla	<ul style="list-style-type: none"> - Prenošnje društvenog značaja svrhe posla uz uspostavljanje direktnog kontakta između javnih službenika i korisnika usluga, ukoliko je to moguće. - Uspostavljanje jasne povezanosti između posla svakog javnog službenika i opće misije javne službe.
Nivo radnog okruženja	Stvaranje radnog okruženja koje potiče motivaciju za javnu službu	<ul style="list-style-type: none"> - Stvaranje radnih struktura koje poboljšavaju samoregulaciju i osnažuju zaposlene. - Poticanje kooperativne interakcije na radnom mjestu. - Stvaranje i održavanje poticaja koji usklađuju misiju javne službe i motivaciju zaposlenih za javne interese. - Dizajniranje sistema kompenzacija koji je dugoročno privlačan zaposlenima i ne zanemaruje intrinzičnu motivaciju.
Organizacioni nivo	Integriranje javne službe u organizacijsku misiju i strategiju	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikacija o viziji i djelovanju javnog sektora koja odražava posvećenost motivaciji za javnu službu. - Promoviranje liderstva zasnovanog na vrijednostima.
Društveni nivo	Stvaranje društvenog legitimiteta za javnu službu	<ul style="list-style-type: none"> - Uspostavljanje partnerstva s obrazovnim i drugim institucijama kako bi se vrijednosti javne službe uključile u školske programe. - Zagovaranje i pružanje mogućnosti za stjecanje iskustva u javnoj službi prije zaposlenja. - Koristiti medije kako bi se skrenula pažnja društva na javne usluge.

Izvor: (prilagođeno prema Cawley, 2013, navedeno prema Paarlberg, Perry and Hondeghem, 2008)

Poticanje motivacije za promjene kroz kooperaciju i komunikaciju podrazumijeva kako interne tako i eksterne interakcije između menadžera, javnih službenika i korisnika javnih usluga. Menadžeri bi svakodnevno trebali da vode računa o tome da li javni službenici imaju dovoljno i adekvatnih resursa za obavljanje svog posla, da li dobivaju povratne informacije o kvalitetu pružene usluge, da li im je potrebna dodatna podrška u radu, da li im je posao dovoljno izazovan i zanimljiv i s kojim problemima se suočavaju, a posebno u uvjetima uvođenja organizacijskih promjena. U cilju motivacije za promjene značajna je povratna informacija od društvenih grupa na koje promjena najviše utječe, jer je to način da javni službenici uoče svrsishodnost sprovođenja reformi. Ako direktni kontakti s korisnicima usluga nisu mogući ili su ograničeni, menadžeri treba da koriste metode uvjeravanja i jačanja samopouzdanja javnih službenika kako bi održali motivaciju ili spriječili pad motivacije za promjenama.

Na osnovu navedenog, za uspješnu realizaciju organizacijskih promjena u javnom sektoru potrebni su lideri koji će konstantno komunicirati o značajnosti transformacijskih procesa i njihovoj povezanosti s vizijom i misijom javnog sektora. Oni treba da budu uvjerljivi, osiguraju povjerenje i da svojim ponašanjem daju primjer javnim službenicima kako da javne interese stave ispred ličnih, i kako da se posvete implementaciji organizacijskih promjena radi stvaranja društvene vrijednosti.

ZAKLJUČAK

Suvremeno okruženje i trendovi društvenog razvoja neminovno nameću zahtjeve za reformom javnog sektora od koga se očekuje stvaranje društvene vrijednosti u formi pružanja pristupačnih i efikasnih usluga prilagođenih korisnicima, uz ispoljavanje transparentnosti i odgovornosti rada i kontinuirani dijalog s građanima, privrednim subjektima i ostalim zainteresiranim grupama. Unapređenje efikasnosti javnog sektora neodvojivo je povezano s kulturom kojom se njeguju pozitivni stavovi prema poboljšanjima i sistemom motivacije koji će poticati javne službenike da ažurno odgovore na izazove stvaranja veće korisnosti za društvo.

Različiti individualni faktori (npr. osjećaj autonomije i kompetentnosti), društveni faktori (npr. stvaranje kolektivnog povjerenja) i strukturalni faktori (npr. financijski, fizički i ljudski resursi) utiču na motivaciju za promjene javnih službenika. U relevantnoj literaturi mogu se identificirati dva teorijska pristupa motivaciji zaposlenih za promjene u javnom sektoru: teorija motivacije u javnom sektoru (zasnovana na racionalnom ličnom interesu) i teorija motivacije za javnu službu (zasnovana na želji za radom u javnom interesu).

Na osnovu prve teorije, angažiranje u organizacijskim promjenama javnih službenika se može povećati materijalnim i nematerijalnim poticajima kojima se prvenstveno zadovoljavaju njihovi lični interesi. Materijalne strategije motivacije za promjene zaposlenih u javnom sektoru obuhvaćaju novčane kompenzacije za uloženo vrijeme, energiju i napore u procesu implementacije organizacijskih promjena (npr. osnovna plata, dodaci, bonusi, plaćanje prekovremenog rada i dr.), dok se nematerijalne strategije odnose se na sadržaj posla, uvjete rada, mogućnosti razvoja karijere, priznanja, slobodu odlučivanja i inicijative itd.

Iz perspektive teorije motivacije za javnu službu ističu se četiri motiva značajna za reformu javne uprave: privlačnost učešća u kreiranju politike, posvećenost javnom interesu, suosjećanje i samopožrtvovanje. U skladu s tim, strategije motivacije za promjene se razlikuju od nivoa analize, pa je na individualnom nivou potrebno integrirati motivaciju za rad u javnom interesu u proces upravljanja ljudskim resursima, na nivou posla stvoriti i prenositi značenje svrhe posla, na nivou radnog okruženja kreirati poticajno radno okruženje, na organizacionom nivou integrirati rad u javnom interesu u organizacijsku misiju, dok je na društvenom nivou potrebno obezbjeđenje legitimiteta rada na ostvarivanju društvenih interesa.

Kako bi se proces uvođenja organizacijskih promjena uspješno realizirao, javni sektor treba da bude više fokusiran na upravljanje ljudskim resursima i stil liderstva, ali i da transformira organizacijske procese i radno okruženje kako bi se povećala privlačnost rada u javnom interesu. Pri tome, strategije motivacije za promjene u javnom sektoru ne treba isključivo bazirati na altruističkim i idealističkim motivima, jer protokom vremena njihov utjecaj može oslabiti ako nisu podržani materijalnim satisfakcijama i drugim ličnim interesima vezanim za rad u javnoj službi. U skladu s navedenim, javni autoriteti bi trebali koncipirati strategije motivacije za promjene na osnovu kontekstualno specifičnih uvjeta, stvarajući sistem motivacije koji će potaći javne službenike s izraženim ličnim interesima na veće zalaganje za ostvarenje društvene vrijednosti, odnosno kod altruistički motiviranih javnih službenika spriječiti nastanak nezadovoljstva i napuštanje posla zbog pretjeranog radoholizma i pretencioznosti za društvene interese.

LITERATURA

1. Anderfuhren-Biget, S., Varone, F., & Giaque, D. (2014). *Policy environment and public service motivation. Public Administration, 92(4)*, 807-825.
2. Breckenridge, J. P., Gray, N., Toma, M., Ashmore, S., Glassborow, R., Stark, C., & Renfrew, M. J. (2019). *Motivating Change: a grounded theory of how to achieve large-scale, sustained change, co-created with improvement organisations across the UK. BMJ Open Quality, 8(2)*, e000553.
3. Bunse, S., & Fritz, V. (2012). Making public sector reforms work: Political and economic contexts, incentives, and strategies. *World Bank Policy Research Working Paper*, (6174).
4. Cawley, B. (2013). Public Service Motivation: State of Public Service Series. *International Journal of Conflict Management, 12(4)*, 365-367.

5. Davidov, P. (2024). Motivation of public sector employees in Israel depending on their status and education level. *Administration & Public Management Review*, (42), 131-144.
6. De Vries, H., Tummers, L., & Bekkers, V. (2018). The diffusion and adoption of public sector innovations: A meta-synthesis of the literature. *Perspectives on Public Management and Governance*, 1(3), 159-176.
7. Druskienė, A., & Šarkiūnaitė, I. (2018). Motivational incentives of civil servants in Lithuanian municipalities. *Public policy and Administration*, 17(3), 344-370.
8. Elliot, A. J., & Sommet, N. (2023). Integration in the achievement motivation literature and the hierarchical model of achievement motivation. *Educational Psychology Review*, 35(3), 77.
9. Falaha, M. A., Saadon, M. S. I., & Othman, M. R. (2023). The effect of Strategic Organizational Challenges on Managing Human Resources the Jordan SME Logistic Companies. *Russian Law Journal*, 11(4S), 321-337.
10. Fattore, G., Iacovone, D., & Steccolini, I. (2018). Managing successful change in the public sector: a view from the consultants' world. *Public Management Review*, 20(4), 587-606.
11. Fox, A., & Fox, C. (2024). *The motivational state: a strengths-based approach to improving public sector productivity*. London: Demos.
12. Gonzalez-Porras, L., Heikkinen, A., Kujala, J., & Tapaninaho, R. (2021). Stakeholder engagement in sustainability transitions. In *Research Handbook of Sustainability Agency* (pp. 214-229). Edward Elgar Publishing.
13. Ikwuanusi, U.F., Onunka, O., Owoade, S.J. and Uzoka, A. (2024). Digital transformation in public sector services: Enhancing productivity and accountability through scalable software solutions. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(11), 2744-2774.
14. Janičijević, N. (2021). *Upravljanje organizacionim promenama*. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
15. Kadrić, E. (2024). Položaj javnih preduzeća u okviru javne uprave s osvrtom na pravni okvir u Bosni i Hercegovini. *Pravna misao (Sarajevo)*, 3(4), 28- 49.
16. March, J. G., & Olsen, J. P. (2008). The logic of appropriateness. In R. E. Goodin, M. Moran, & M. Rein (Eds.). *The Oxford handbook of public policy*. Oxford: Oxford University Press.
17. Omar, K. M. (2021). Factors Motivating Human Resources Management (HRM) in the Public and Private Sectors. *Open Journal of Business and Management*, 9(2), 688-700.
18. Oreg, S., Bartunek, J. M., Lee, G., & Do, B. (2018). An affect-based model of recipients' responses to organizational change events. *Academy of Management Review*, 43(1), 65-86.
19. Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The motivational bases of public service. *Public Administration Review*, 3(50), 367-373.
20. Pham, T. T. P., Truong, G. Q., Van Nguyen, T., & Nguyen, P. V. (2023). The meaning of public service motivation: Human resource management practices in the public sector. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 12(2), 1-27.
21. Quratulain, S., Khan, A. K., & Sabharwal, M. (2019). Procedural fairness, public service motives, and employee work outcomes: Evidence from Pakistani public service organizations. *Review of Public Personnel Administration*, 39(2), 276-299.
22. Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2017). *Organizational behavior, 17th ed*. Harlow: Pearson Education.
23. Ritz, A., Neumann, O., & Vandenabeele, W. (2016). Motivation in the public sector. Chapter 30. In T. R. Klassen, D. Cepiku, & T. J. Lah, (eds.). *The Routledge handbook of global public policy and administration*. (pp. 346–359). Taylor and Francis.
24. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *The American psychologist*, 55(1), 68-78.
25. OECD/SIGMA. (2017). *Principi javne uprave*. Paris: OECD Publishing. Preuzeto 17. januara 2025. sa <https://www.sigmaxweb.org/publications/Principles-of-Public-Administration-2017-edition-Bosnian.pdf>.
26. Sahito, Z., & Vaisanen, P. (2020). A literature review on teachers' job satisfaction in developing countries: Recommendations and solutions for the enhancement of the job. *Review of Education*, 8(1), 3-34.
27. Santinha, G., Carvalho, T., Forte, T., Fernandes, A., & Tavares, J. (2021). Profiling public sector choice: Perceptions and motivational determinants at the pre-entry level. *Sustainability*, 13(3), 1272.
28. Službeni glasnik Brčko distrikta BiH. (2024). *Zakon o javnoj upravi Brčko distrikta BiH - prečišćen tekst*. Brčko: Službeni glasnik Brčko distrikta BiH 18 (24).
29. Šehrić, E. (2017). Organizacija javne uprave u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na sistem javnih službi. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli*, 3(2), 132-158.
30. Zubair, S. S., Khan, M. A., & Mukaram, A. T. (2021). Public service motivation and organizational performance: Catalyzing effects of altruism, perceived social impact and political support. *Plos one*, 16(12), e0260559.